

Dumuzi Innana H (4.08.08)

Pascal Attinger, 2010, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

S.N. Kramer, PAPS 107 (1963) 499-501.
Y. Sefati, Love Songs in Sumerian Literature [...] (1998) 185-193.
J. Black et al., ETCSL 4.08.08 (1999).

2) Texte

Photo de HS 1486 (TMH NF 5, 25) dans <https://hilprecht.mpiwg-berlin.mpg.de/search3d?search=1486>.

2) Traductions

Fritz, M., dans: B. Heining (ed.), An den Schwellen des Lebens. Zur Geschlechterdifferenz in Ritualen des Übergangs (2008) 58 sq. (comm. aussi pp. 30 et 33).
Jacobsen, T., TD (1976) 28-30.
—, The Harps that once ... (1987) 10-12.
Kramer, S.N., ANET³ (1969) 639 sq.
Mander, P., Canti sumerici d'amore e morte (Testi del Vicino Oriente antico 2/8, 2005) 103-106.
Sefati, Y., dans: W.W. Hallo and K.L. Younger (ed.) The Context of Scripture I [...] (1997) 542 sq.
Wilcke, C., AfO 23 (1970) 84-87 (collations et traduction).

4) Traductions partielles, commentaires (choix; v. aussi M.M. Fritz, AOAT 307 [2003] 69)

Alster, B., Mél. Hallo (1993) 21 sq.
Attinger, P., AfO 46/47 (1999/2000) 263 (remarques à propos de Sefati 1998).
Civil, M., NABU 1990/20.
Fritz, M.M., AOAT 307 (2003) 69-71.
Kramer, S.N., The Sacred Marriage Rite [...] (1969) 77 sq. (trad. en français par J. Bottéro dans S.N. Kramer, Le mariage sacré à Sumer et Babylone [1983] 92 sq., traduction en espagnol par M. Molina dans S.N. Kramer, El Matrimonio Sagrado en la Antigua Sumer [1999] 90 sq. et 184).
Lapinkivi, P., SAAS 15 (2004) 36 sq. et 254.
Pettinato, G., I Sumerici (1991) 335.
Wilcke, C., Leipziger Studien zur Frauen- und Geschlechterforschung Reihe A, Band 6 (2000) 372 sq.

II Texte¹

Face

1 ga-ša-an-ĝen ša-ga-ba-ta u₄ zal-la-ĝu₁₀-ne
 iš-tu am-ša-li i-na šum-šu₂-li-ia
2 ga-ša-an-an-na-ĝen ša-ga-ba-ta u₄ ʾzalʾ-la-ĝu₁₀-ne
3 u₄ zal-la-ĝu₁₀-ne e-ʾne^ʾ di-da-ĝu₁₀-ne
4 u₄ zal ĝe₆ sa₂-a-ʾše₃^ʾ en₃-du du₁₁-ga-ĝu₁₀-ne
 i-na šum-šu₂-lim ʾu₃^ʾ šum-ʾšī^ʾ-im^ʾ
5 gaba mu-un-ri gaba mu-un-ri
 im-ʾhur-an^ʾ-ni
6 u₃-mu-un gu₅-li ʾan^ʾ-na gaba mu-un-ri

¹ M. Krebernik a eu l'amabilité de me communiquer le résultat de ses collations (juin 2000); qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

- 7 u₃-mu-un-e šu-ni-a² šu ᵀim-ma-an¹-du₃
ᵀiᵀ-š₂-in-an-ni
- 8 ᵀušumgal-an-na gu₂-ḡa₂-a gu₂-da ᵀba¹-an-la₂
ki-ša-di i-di-ir
- 9 me-a-am šu ba-mu-u₈ e₂-me-še₃- da-ḡen
- 10 gu₅-ᵀli ᵀmu-ul-lil₂-la₂ šu ba-mu-u₈ ᵀe₂-me-še₃ da-ḡen
- 11 ama-ḡ[u₁₀] lul-la-eš₂ ta mu-na-ab-gub-be₂-en
mi-nam az-za-as-si₂
- 12 ama-ḡ[u₁₀] ga-ša-an-gal-e lul-la-eš₂ ta mu-na-ab-gub-be₂-en
- 13 ḡe₂₆-ᵀe¹ ga-ri-ib-zu-zu ḡe₂₆-e ᵀga¹-ri-ib-zu-zu
lu-uq²-bi²-ki³
- 14 ᵀinnana lul-ᵀla¹ munus-e-ne ḡe₂₆-e ga-ri-ib-zu-zu
- 15 ma-la-ḡu₁₀ sila daḡal¹-ra²⁴ e-ne mu-di-ni-ib-di-di
i-na ri-bi-tim im-me-li-il
- 16 UB₇ ḡes⁵PA e-ne di-da ḡub₂ mu-di-in-in-DU
i-na UB² ŠU² BI² u₃ x-x-tim i-na me-lu-ul-tim i-ra-ᵀap¹²-pu¹²-ud⁵
- 17 i-lu-ni ᵀzi₂-ba-am₃ ad mu-ᵀši¹-ib-ša₄
qu₂-ᵀbe₂-e-ᵀša¹² ta-ᵀbu¹-tim i-na-as-sa₃-as
- 18 ḡul₂-ḡul₂-e zi₂-ᵀba¹-am₃ u₄ mu-ᵀdi¹-ni-ib-zal-e
it-ti-(x)⁶ uš-te-be₂-er-re
- 19 ama ᵀugu₆-zu-ur₂ lul-la-eš₂ ze₄-e gub-bu-na-da
- 20 me-en-de₃ iti₆-še₃ e-ne su₃-ud ga¹(BI)-ᵀda¹-e
i-na ri-ša-tim i nim-me-li-ī[l]
- 21 ki-nu₂ ku₃ ḡi-nun-na suku₅ ga¹²⁷-mu-ra-b[ur₂]
mu-ᵀuš¹-ta-ti-ᵀk¹ lu-pa-ti-ir
- 22 u₄ du₁₀ nam-ḡe₂-a ḡul₂-la ḡu-mu-u₈⁸-di-ni-i[b-x(-x)]
li-ip-ša²/ta²(-x)-x-x-[...] ⁹
- 23 ᵀx¹ sa-gid₂-da-am₃
- 24 [x (x) k]i²-sikil-ḡen sila sir₂-ra(-)ᵀx¹⁰ [...] ¹¹
ša ᵀsu₂-qi₂-im¹¹
- 25 [x x (x)] ᵀx¹-da¹² u₄-da mu-e-da-ᵀx¹-[...] ¹²
[...]ᵀx¹-im
- 26 [...] ᵀx¹ sila ᵀx x¹ [...]

Revers

² C. Wilcke (Leipziger Studien zur Frauen- und Geschlechterforschung Reihe A, Band 6 [2000] 373), à en juger d'après sa traduction, lit šu du₃-a (ainsi la copie); Sefati (1998:185) et Krebernik voient šu-ni-a (comp. šu-un-ni-a šu im-ma-an-du dans Ninisina C 38, Saeedi 0212).

³ Lecture de C. Wilcke (AfO 23 [1970] 85); comp. Sefati 1998:13.

⁴ Krebernik: "Das in GA₂ eingeschriebene AN wohl über Tilgung, man erkennt noch einen weiteren senkrechten Keil. Das folgende LA¹ ähnelt RA".

⁵ Krebernik: "Zwischen UB² und BI² steht [...] noch ein Zeichen, das wie ŠU aussieht. BI LU ist ausgeschlossen: entweder BI u₃ oder DU LU? Vielleicht handelt es sich um zwei mit u₃ verbundene Wörter, die sum. ub₃ und GIŠ.PA entsprechen". La lecture *i-na up¹-pi² lu¹-pu¹-tim* (C. Wilcke, AfO 23 [1970] 85; comp. Sefati 1998:186) est en conséquence exclue.

⁶ Krebernik: Gegen die Kopie von Wilcke 1970, 85, ist ein Suffixpronomen nach *it-ti-* nicht sicher zu erkennen".

⁷ Krebernik: "Statt ga- (so Wilcke und Sefati) ist vielleicht dim- (für de₃-), allenfalls aber ga¹- zu lesen. Je préfère ga¹²- à dim-, car une forme ES serait ici déplacée.

⁸ Krebernik: "Statt ḡUL₂ bzw. u₃¹ ist deutlich -u₈- zu lesen".

⁹ Krebernik: Wilcke 1970 und Sefati 1998: *li-ip-pu¹-uḡ₂*¹. Das Zeichen nach IB ist jedoch keinesfalls BU, sondern TA oder ŠA".

¹⁰ Peut-être -ḡe[n] d'après Krebernik.

¹¹ Coll. Krebernik.

¹² [me²-a²-a]m-da (Sefati 1998:25) est épigraphiquement possible.

- 1' [...]
2' [...] ʁxʁ [...] ¹³
3' [x x] ʁx x (x)ʁ su₃-ʁud mu¹-un-ʁġa₂¹-ġa₂
4' [K]A₂ ʁama¹-me-da ((x)) ¹⁴ nam-mi-DU(-[...])
MT¹⁵ 19 A ka-aġ₂-ka ʁx¹-ka nam-me-DU
5' me-e ħul₂-la-ta i₃-di-ʁdi¹-de₃-en
MT 20 A me ħu-l[a-t]a[?] ka-ša-an-na-me al-di-di-en
6' KA₂ ʁga¹-ša-an-gal-la-da ʁx¹ ((x)) ¹⁶ ʁnam-mi¹(-x)-DU(-ʁx¹) [(...)] ¹⁷
MT 21 A ka-aġ₂-[k]a-an ka-ša-ga-la nam-me-DU
7' me-e ħul₂-l[a¹]-da ʁi₃¹-di-ʁdi¹-de₃-en
MT 22 A me ħu-la-[t]a[?] ka-ša-an-na-na-me al-di-di-en
8' ama-ġu₁₀-ra mu-ʁlu¹ e-ʁne-eġ₃¹ ħu-mu-na-ab-be₂
MT 23 A ama-me-ra ʁlu₂¹ ħu-mu-na-be₇
9' u₅-šu-ur₂-me-a ki ʁde₃¹-su₃-e ¹⁸
ʁi¹-sa₃-ʁa¹-li-iġ
MT 24 A u₃-šu-ur₂-me-a ka-ša-ga-ra ¹⁹ ħu-DU ¹⁹
B ušur-me-a ga-ša-an-...]
10' ama-ġu₁₀ ga-ša-an-gal-ra mu-lu e-ne-ʁeġ₃¹ ħu-mu-ʁna¹-ab-be₂
MT 25 A ama-me ka-ša-[a]n-ga lu₂ enim-ra ²⁰ di-ri-ga
MT A tr. u₃-šu-mi-a ka-ša-an-[g]a-ra / ħu-mu-ra-ab-di-ri-ga
11' ʁu₅¹-šu-ur₂-me-a ki de₃-su₃-e
12' ki-tuš-a-ni ir-bi zi₂-ʁba¹-am₃
13' e-ne-eġ₃-ġa₂-ni aġ₂ ħul₂-ġ[ul₂-la x]-a/ʁe¹-am₃ ²¹
ša ʁħi¹-di-a-[ti]m-ma
14' u₃-mu-un-ʁġu₁₀¹ ur₂ ku₃-ge ʁħe₂¹-du₇
15' ^dama-ušumgal-an-na mussa ^dsuen-na
16' en ^ddumu-zi ur₂ ku₃-ge ħe₂-du₇
17' ^dama-ušumgal-an-na mussa ^dsuen-na
18' u₃-mu-un-ġu₁₀ ħe₂-ma-al-zu zi₂-ba-am₃
19' edin-na u₂-ʁsem¹-zu ku₇-ku₇-dam
20' ^dama-ušumgal-an-na ħe₂-ma-al-zu zi₂-ba-am₃
21' edin-na u₂-šem-zu ku₇-ku₇-dam
22' sa-ġar-ra-am₃ tigi₂ ^dinnana-kam

III Traduction

Face

Innana

¹³ [x x] *mu x x [...] (Sefati 1998:186) "nicht verifizierbar" (Krebernik).

¹⁴ Peut-être NA raturé (Krebernik).

¹⁵ Manchester Tammuz; cf. M. Civil, NABU 1990/20; B. Alster, ASJ 14 (1992) 8 sq.; Sefati 1998:189 sq.

¹⁶ Krebernik: "Nach DA beschädigtes, aber wohl nicht getilgtes Zeichen, dem Umriss nach wie SU, daneben Tilgung".

¹⁷ Krebernik: "Nach DU Anfang eines (getilgten?) Zeichens vor Bruch".

¹⁸ La lecture usuelle u₃-šu-ur₂-me a ki de₃-su₃-e soulève deux problèmes (cf. P. Attinger, AfO 46/47 [1999/2000] 263): 1) ME et A sont pratiquement ligaturés et suivis d'un blanc. 2) u₃-šu-mi-a (MT A tranche; v. ad rev. 10') ne peut guère être autre chose qu'une graphie non-standard de /ušur/-me-a. L'ordre des mots n'est en revanche pas un argument en faveur de -me-a (ainsi à tort Attinger, l.c.); cf. par ex. Gudea, Cyl. B 3:15; Iddin-Dagan A 184; Išme-Dagan J B 25 // 28, etc.

¹⁹ Ainsi Alster (ša₄(?)) et Sefati (DU); Civil propose ša[?].

²⁰ RA est mal placé (il aurait dû suivre ka-ša-an-ga).

²¹ Ainsi Krebernik (pas ħul₂-ġ[ul₂-l]a-am₃).

1 "Comme moi, la maîtresse, je passais depuis hier le temps,
 2 comme moi, Innana, je passais depuis hier le temps,
 3 comme je passais le temps à me divertir²²,
 4 comme j'avais chanté tout le jour jusqu'à la tombée de la nuit,
 5 il vint à ma rencontre, il vint à ma rencontre,
 6 le seigneur, le compagnon d'An vint à ma rencontre.
 7 Le seigneur me prit par la main²³,
 8 Ušumgalana me prit dans ses bras.

Innana-Dumuzi

9 Berger, laisse-moi, je veux aller à la maison²⁴,
 10 compagnon d'Enlil, laisse-moi, je veux aller à la maison!
 11 Quel mensonge pourrais-je (sinon) raconter à ma mère,
 12 quel mensonge pourrais-je raconter à ma mère Ningal?"

Dumuzi-Innana

13 "Moi, je vais bien t'instruire²⁵, je vais bien t'instruire,
 14 Innana, je vais bien t'instruire comment mentent les femmes:
 15 'Mon amie voulait s'amuser²⁶ avec moi dans la grande rue,
 16 elle a *gambadé autour de moi*²⁷, jouant avec tambour et *baguettes*.
 17 Doux étaient ses airs, elle les *chantait avec des trémolos* devant moi.
 18 Il était (bien) agréable de se réjouir, c'est (ainsi) que *je n'ai cessé de passer*²⁸ le temps *avec elle*.
 19 A la mère qui t'a portée, dis ce mensonge les yeux dans les yeux²⁹,
 20 et nous, nous ferons l'amour ensemble *jusqu'au lever de la lune*³⁰.
 21 Sur la magnifique couche, *dans des effluves parfumées*³¹, je veux dénouer *ta coiffure*³².
 22 *Puissé-je [passer] avec toi* dans la joie un suave jour de plénitude!"
 23 C'est le *sagida*.

²² Littéral "Comme je passais le jour, comme je me divertissais".

²³ Envisageable serait ici également "me retint de la main", mais un tel sens n'entre pas en considération dans Ninisina C 37 sq., Saeedi 0212:37 sq. (v. M.E. Cohen, *New Treasures of Sumerian Literature* [...] (2017) 89, 92 et 96): *gešdana-a-ni ur-saĝ* ^d*pa-bil-saĝ gaba nam-ma-da-ri / šu-un-ni-a šu im-ma-an-du* (...).

²⁴ Littéral "dans notre maison".

²⁵ Littéral "je veux faire que tu l'apprennes complètement".

²⁶ Essai de rendre compte de la forme *marû*.

²⁷ Littéral "elle a *bondi/couru* (ainsi la glose akkadienne) avec moi".

²⁸ Essai de rendre compte de la forme *marû* (duratif/itératif dans le passé).

²⁹ Pour la séquence datif + comitatif, cf. ELS 232.

³⁰ La lune est le père d'Innana! Pour cette traduction incertaine, cf. P. Attinger, AfO 46/47 (1999/2000) 263; comp. aussi DI Y i 9 sqq.

³¹ Comme l'a justement souligné Å.W. Sjöberg (AOAT 274 [2003] 555 sq. n. 42), *hi-nun* n'est pas une graphie de *he₂-nun*, mais un lexème différent, dont le sens n'est pas encore entièrement clair. Sjöberg lui-même propose "abundance", W. Sallaberger (communication privée) "parfum" v.s. (dans *i₃ hi-nun-na-k*). Cette acception va souvent bien, et l'alternation possible entre ^(d)*ab₍₂₎-hi-nun* (à partir d'Ur III) et ^(d)*AB-ir-nun* (EDIIIb) (v. W. Heimpel, dans: J.C. Franklin, Kinyras: *The Divine Lyre* [= *Hellenic Studies* 70, 2015] 608) pourrait plaider en sa faveur. V. aussi mon comm. online à propos de EnmEns. 10.

³² Ou "ôter tes *peignes*"; sur le difficile *suku₅ bur₂/dub*, v. en dernier lieu Sefati 1998:317; P. Attinger, ZA 95 (2005) 236 n. 124; J. Peterson, *Faunal Conception* (2007) 334 et n. 1368; S. Mirelman/W. Sallaberger, ZA 100 (2010) 183; Attinger, BaBi. 8 (2014) 44; id., NABU 2015/31. La lecture *suku₅* ou *šuku_x* est assurée par la graphie non-standard *šu-⁷ku⁷* dans VS 2, 69 rev. 6' (Attinger, NABU 2015/31 citant J. Peterson, communication privée).

Innana-Dumuzi

- 24 "Moi, une jeune femme, *de/dans* la ruelle [...].
25 Avec [le berger(?)], je [...] aujourd'hui.
26 [...] rue [...].

Revers

*Innana à ses soeurs(?)*³³

- 1' [...]
2' [...] ... [...]
3' [...] place ... [...]
4' *A/depuis* la porte de notre mère, *il a apporté quelque chose*³⁴,
5' moi, je m'en viens joyeusement.
6' *A/depuis* la porte de Ningal, *il a apporté ...*,
7' moi, je m'en viens joyeusement.
8' Que l'on parle à ma mère,
9' et qu'*en présence de nos voisines*, l'on *asperge* le sol³⁵!
10' Que l'on parle à ma mère Ningal,
11' et qu'*en présence de nos voisines*, l'on *asperge* le sol!
12' Le parfum de sa³⁶ demeure est suave,
13' ses paroles *distillent la joie*".

Ningal-Dumuzi

- 14' "Mon seigneur est fait pour le giron splendide,
15' Amašumgalana, le gendre de Suen.
16' Le seigneur Dumuzi est fait pour le giron splendide,
17' Amašumgalana, le gendre de Suen.
18' Mon seigneur, suave est l'abondance que tu apportes³⁷,
19' et exquises sont tes plantes aromatiques dans la steppe.
20' Amašumgalana, suave est l'abondance que tu apportes,
21' et exquises sont tes plantes aromatiques dans la steppe.

22 C'est le *sağara*, c'est un *tigi* d'Innana.

³³ Cf. ama-me (rev. 4').

³⁴ nam-mi-DU(-[...]) (rev. 4')/nam-mi⁷(-x)-DU(-⁷x⁷) [(...)] (rev. 6') a toutes les apparences d'être une forme verbale transitive (noter aussi le ⁷x⁷ précédant le complexe verbal au rev. 6', qui pourrait être l'objet de DU), le sens reste toutefois incertain. Pour une interprétation différente, v. M. Fritz, dans: B. Heininger (ed.), *An den Schwellen des Lebens. Zur Geschlechterdifferenz in Ritualen des Übergangs* (2008) 59 avec n. 127.

³⁵ Cf. *supra* à propos de la translitt. du rev. 9'.

³⁶ De Ningal.

³⁷ Littéral "ton abondance".